

ПРИВАТИЗАЦИЯ И КВАЗИГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР: КАК СБАЛАНСИРОВАТЬ ПИИ И ВНУТРЕННИЕ ИНВЕСТИЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА

Исломова Муфассал Музаффаровна

докторант научно-исследовательского центра «Научные основы и проблемы развития
экономики Узбекистана» при ТГЭУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17947379>

***Аннотация.** В тезисе анализируется роль приватизации и квазигосударственного сектора в формировании устойчивой инвестиционной модели промышленности Узбекистана. Показано, что ориентация на объёмы ПИИ и индивидуальные льготы ведёт к квазимонопольным практикам, слабой локализации и уязвимости к внешним шокам. Обосновывается переход к балансу источников капитала: селективный допуск ПИИ в технологически ёмкие сегменты при одновременной мобилизации внутренних инвестиций. Предлагается приватизация «по правилам» с постприватизационными КРІ и цифровым мониторингом их исполнения, отказ от индивидуальных льгот и усиление антимонопольной защиты.*

***Ключевые слова:** приватизация; квазигосударственный сектор; прямые иностранные инвестиции; внутренние инвестиции; инвестиционная политика; локализация добавленной стоимости; антимонопольное регулирование; цифровой мониторинг; устойчивый рост.*

Индустриальная трансформация Узбекистана последнего десятилетия во многом обеспечивалась за счёт прямых иностранных инвестиций (ПИИ), государственных и квазигосударственных компаний, а также расширенного применения налогово-таможенных преференций и специальных режимов. Такой подход ускорил запуск отдельных проектов и расширил доступ к зарубежным технологиям; вместе с тем выявил ограничения модели, когда приоритет объёма привлечённого внешнего капитала сочетается с институционально уязвимой средой — неравенством условий для участников, риском квазимонопольных практик и недостаточной локализацией добавленной стоимости. Современная политика требует сдвига акцента от максимизации притока ПИИ к формированию баланса источников капитала и «правил встраивания» внешних вложений в национальные производственные цепочки [1; 2].

Квазигосударственные структуры — акционерные общества и холдинги с определяющим влиянием государства — остаются ключевыми агентами в инфраструктуре, ТЭК, транспорте и ряде промышленных сегментов. Их инвестиционные решения формируют отраслевую структуру и конкурентную среду. В отсутствие полноценной рыночной дисциплины и прозрачной оценки эффективности возникает склонность к инвестициям, ориентированным на административные приоритеты и льготы, а не на устойчивую экономическую отдачу. Индивидуальные соглашения с инвесторами и «ручные» льготы снижают прозрачность, закрепляют квазимонопольные позиции и ослабляют стимулы к инновациям и реинвестированию прибыли отечественным бизнесом [1; 2].

Международная литература подчёркивает, что вклад ПИИ в рост не является автоматическим: он зависит от качества институтов, режима конкуренции, способности местных фирм к поглощению технологий и силы связей «вперёд/назад» (forward/backward linkages) [1–3]. В странах с формирующимися рынками стратегический эффект от ПИИ возникает там, где внешние вложения встроены в правильно сконструированные институты — приватизацию, антимонопольный надзор, прозрачные правила отбора проектов и требования к локализации и R&D [3].

Приватизация в промышленности не должна сводиться к разовой фискальной выручке. Её функция — перестроить стимулы: заменить ренту льгот рыночной дисциплиной, усилить конкуренцию, привлечь «умный капитал» (в том числе иностранный) и обеспечить рост локальной добавленной стоимости. Опыт индустриализации указывает, что устойчивость достигается при сочетании селективного допуска ПИИ (строго под технологические и экспортные задачи) с мобилизацией внутренних инвестиций — собственных средств предприятий, реинвестированной прибыли, средств банков и институциональных инвесторов [1; 2].

Рационально концентрировать ПИИ там, где требуются крупный и «длинный» капитал и/или передовые компетенции: современное машиностроение, фармацевтика и биотехнологии, электроника, «зелёная» энергетика, индустриальная цифровизация. Внутренние инвестиции — естественная опора для модернизации существующих производств, глубокой переработки сырья, кластеров МСП, кооперации поставщиков и региональных проектов. В табл. 1 приведено сопоставление логик «льготного режима» и «приватизации/рынка» в промышленности.

Таблица 1.

Привлечение капитала: льготный режим и приватизация/рынок

Параметр	Льготный режим	Приватизация/рынок
Мотивация инвестора	Рента от преференций; слабая зависимость от эффективности	Рост стоимости компании; рыночная дисциплина
Конкуренция	Риск квазимонополии и вытеснения МСП	Усиление конкуренции, доступ к рынку капитала
Фискальный эффект	Выпадающие доходы бюджета	Разовая выручка + стабильные налоговые поступления
Локализация/техтрансфер	Не гарантированы; зависят от договорённостей	Вшиты в обязательства и КРІ сделки
Устойчивость	Зависимость от сохранения льгот	Завязка на прибыльность и производительность
Прозрачность	Индивидуальные соглашения	Публичные правила и отчётность

Для перехода к устойчивой модели необходимы институциональные настройки:

- Антимонопольная политика (выделение естественно-монопольных и конкурентных сегментов, предотвращение концентрации рыночной власти у приватизируемых активов и контроль вертикальной интеграции);
- Отказ от индивидуальных льгот в пользу универсальных регуляторных рамок, одинаковых для резидентов и нерезидентов (снижение транзакционных издержек, защита прав собственности, предсказуемость тарифной и налоговой политики);
- Усиление внутренних источников инвестиций (стимулирование реинвестирования прибыли в виде ускоренной амортизации, налоговой нейтральности, а также развитие долгосрочных сберегательно- инвестиционных инструментов для домохозяйств и институтов, формализация «мёртвого капитала», т.е. упрощение регистрации прав, использование активов как залога) [5].

Разумным является внедрение цифрового мониторинга постприватизационных КРП на уровне ведомств: доля локальной добавленной стоимости, экспорт готовой продукции, занятость и квалификация персонала, соглашения по R&D и объём налоговых платежей. Интеграция данных из налоговых и таможенных регистров, статистики и реестров льгот позволяет переводить поддержку в доказательный формат: невыполнение КРП автоматически ведёт к пересмотру режима и санкциям. Тем самым дискуссия смещается от «сколько ПИИ привлечено» к вопросу «как ПИИ и внутренние инвестиции преобразуют структуру промышленности».

Сочетание приватизации «по правилам», антимонопольной защиты и баланса источников капитала формирует устойчивую траекторию промышленного развития. Для ПИИ это означает: меньше арбитража по льготам — больше смысла приходить с технологиями и глубокой локализацией. Для отечественного бизнеса — выравнивание условий и усиление стимулов к реинвестированию и повышению производительности. Для государства — уход от «точечных» договорённостей к доказательной политике, где поддержка обусловлена измеримым вкладом в добавленную стоимость, экспорт и человеческий капитал [1–3].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Rodrik D. One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth. Princeton: Princeton University Press, 2007.
2. Chang H.-J. Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism. London: Bloomsbury, 2008.
3. UNCTAD. Investment Policy Framework for Sustainable Development. Geneva: United Nations, 2022.
4. OECD. Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises. Paris: OECD Publishing, 2023.
5. De Soto H. The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. New York: Basic Books, 2000.